

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№4/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 596 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta’lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi.....	44
Mamaraimova Ra’no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloyeva Dilfuza Bahriddin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Ilxomovna	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Mexanika fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
Artikova Nodira Shavkat qizi	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
Berdaliyeva S. D.	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoev Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
Safarov Firuz Sulaymonovich	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi	
Anvar Obidjon ijodining tadjriy takomiliga doir mulohazalar	148
Mamatalimov Zafar Mamaraimovich	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
Dilorom Xomidova	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
Fayziyeva Madinabonu Sohijon qizi	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
Hakimova Nargiza Djavlievna	

Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar	176
<i>Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi</i>	
Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida)	179
<i>Oqboyeva Zulfiya Bobonazarovna</i>	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	183
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi</i>	
Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media.....	187
<i>Salim Doniyorov</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	192
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Теории и модели выбора брачного партнера	197
<i>Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи</i>	
Maktabgacha ta'lim muassalarida outsorsingdan foydalanish masalalari	203
<i>Kasimova Gulyar Axmatovna</i>	
Arxitektura fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari	209
<i>Astanov Tolib Muxtarovich</i>	
Talabalarda tadqiqotchilik qobilyatlari	212
<i>Saidakbarova Nigora</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	216
<i>Tuxliyev Muslim Sherzod o'g'li</i>	
Искусственный интеллект в смешанном обучении	220
<i>Хикматов Нодир Назимджанович</i>	
The Literary Translation in English and its Linguistic Issues	224
<i>Ravshanova Ziyoda Qahramon qizi, Egamberdiyev Javlonbek Saynabi o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning bilim darajasini oshirishda ilg'or xalqaro pedagogik tajribalarni integratsiyalash: zamonaviy yondashuvlar, metodologiyalar va samaradorlik tahlili	229
<i>G'afurov Mirzo Ulug'bek Majidovich</i>	
Leksikologiya va uning nazariy asoslari	232
<i>G'anibayeva Bayyan Sharipbay qizi</i>	
Olimpiya ta'limini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish.....	236
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Turizmda ta'limni samarali tashkil etishning pedagogik shartlari.....	239
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
Autizmning kelib chiqish sabablari va Rett sindromi.....	243
<i>Xakimova Zulhumor Xakimovna</i>	
Talabalarda akmeologik pozitsiyani rivojlantirishning dolzarb masalalari	246
<i>Xaitov Abdusolim Abdulakim o'g'li</i>	
Tibbiy ta'lim talabalarini ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlashda tabaqalashtirilgan jismoniy ta'lim texnologiyasi va shart-sharoitlari.....	250
<i>Arabboyev Hurshid</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi.....	255
<i>Eshonqulova Kamola Ibrohimovna</i>	
Virusli infeksiyalar zamonaviy diagnostikasi va davolash usullarining biologik asoslari.....	259
<i>Kaxorova Karomatxon Sovronbayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	262
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	

Buyuk ajdodlarimiz merosini o'rganish orqali bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik kasbga ijodiy munosabatini tarbiyalash	265
<i>Nishonova Shohista Boymatovna</i>	
Pedagogik jamoani rivojlantirish va motivatsiyalashning zamonaviy strategiyalari	268
<i>Pardayeva Yulduz Muradullayevna</i>	
15-16 yoshli voleybolchi qizlarning jismoniy rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari	272
<i>Po'latova Shahnoza Ikrom qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	276
<i>Raxmonov Baxtiyor Azzamovich</i>	
Ingliz tili darslarida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'quvchilarning til ko'nikmalariga ta'siri	279
<i>Shoisayeva Dilxumora Shojalil qizi</i>	
Abu Ali ibn Sinoning matematika fanida qoldirgan merosi	283
<i>Toshboyeva Nargiza Yo'ldashevna, Tursunova Nigora Ulug'bek qizi</i>	
Aksiologik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	286
<i>Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li</i>	
Научные основы формирования навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста посредством квест-игр	290
<i>Джамилова Наргиза Нуритдиновна, Мухаммадиева Фарангиз</i>	
Теоретические основы формирования международной компетенции обучающихся	294
<i>Миркомилова Шахзода Асрор кизи</i>	
Boshlang'ich sinflar matematika darslarida kombinatorikaga oid masalalar	300
<i>Roziqova Farizoda Ruyiddin qizi, Berdiyev Bahodir Ravshanovich</i>	
pedagogik kompetentlikning ilmiy-nazariy asoslari	305
<i>Eshbekova Dilnoza Ibraimovna</i>	
Murakkab sintaktik qurilmalar va ularning matndagi paradigmatic o'rni	308
<i>Turdiyeva Nilufar Anvarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish	311
<i>Panjiyeva Shahlo Zulfikar qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi zaif eshituvchi o'quvchilarning dialogik nutqining xususiyatlari	314
<i>Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanidan talabalar mustaqil o'rganish jarayoni	320
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
A System of Exercises Aimed at Developing Linguocognitive Competence in Future Psychologists	324
<i>Allamuratov Gafur Ashurovich</i>	
Boshlang'ich 4-sinf o'quvchilarini sinfdan tashqari mashg'ulotlarda jismoniy qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish omillari – natijalar misolida	327
<i>Asqarov Ahliddin Alisher o'g'li</i>	
Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalarning monologik nutqini o'rganishning ilmiy asoslari	332
<i>Egamberdiyeva Shahnoza Akbar qizi</i>	
Tog'ay Murod asarlarida umuminsoniy va milliy qadriyatlar talqini	335
<i>G'aybullayev Boburmirzo</i>	
Maktabgacha yoshdagi nutq nuqsoniga ega bolalar bilan korreksion ish tamoyillari	338
<i>Ikramova Dilafuz Furqat qizi</i>	
Rahbarlik personaliga kadrlar tayyorlab berishning psixologik omillari	341
<i>Karimjanova Yoqutxon Urinbaevna</i>	
Integration of Modern Technologies in Teaching English	344
<i>Dautova Makhbuba Normamatovna</i>	
Effective Teaching Methods for Enhancing Topic Vocabulary Acquisition in School Learners	347
<i>Absamadova Munira Isroilovna</i>	

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	352
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	
Bo'lajak harbiy ta'lim o'qituvchilarini o'qitishda ta'lim texnologiyalarini qo'llashning nazariy asoslari.....	355
<i>Xolmonov Mansur Narzulloyevich</i>	
Imperativ algoritmik tafakkurni rivojlantirishning kognitiv xususiyatlari	358
<i>Xushvaqto'v Umar Norqobilovich</i>	
Perefrazalarni o'rganish jarayonidagi ilmiy yondashuvlar va ularning xususiyatlari	363
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Интеграция русского языка в экономическое образование: значение и перспективы	366
<i>Адилова Солиа Адиловна, Нуридинов Бехруз Акбар угли</i>	
Ta'lim jarayonida interfaol ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	369
<i>Abdullayeva Zilola Baxtiyor qizi</i>	
Hikoya matni ustida ishlashda PIRLS topshiriqlaridan foydalanish	372
<i>Bayzakova Malika Abdukayumovna</i>	
Fanlararo aloqadorlik asosida maktab fizika kursini o'qitish jarayoni	376
<i>Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi</i>	
Janubiy Koreya ta'lim tizimidagi yutuqlarini o'rganish va ularning yutuqli tajribalarini O'zbekistonda tatbiq qilish.....	380
<i>Nosirova Shaxrizoda Akram qizi</i>	
Sharq allomalarining qarashlarida bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-estetik rivojlantirish masalalari.....	384
<i>Otaboboyeva Umida Ilhomovna</i>	
Developing English Writing Skills Through Technology and Self-Regulation in Differentiated Instruction in Uzbekistan	388
<i>Selimova Gulsana</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini estetik tarbiyalashning mavjud holati	393
<i>Temirova Matluba Karim qizi</i>	
Ona tili fanini o'qitishda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonlarini loyihalashtirish.....	397
<i>Taylakova Dilnoza Norbekovna</i>	
badiiy diskurs va badiiy matn dixotomiyasi.....	400
<i>Ubaydullayeva Dilafuz Fazliddinovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim olishida fonetik mashqlarning o'rni	403
<i>Zokirov Javohir G'aybullo o'g'li</i>	
Методологические подходы к развитию творческого интеллекта у студентов педагогических специальностей	407
<i>Анварова Хуснора Давронбек кизи</i>	
Международный опыт подготовки педагогических кадров	410
<i>Исманова Гульнора Гафуровна</i>	
Yo'lovchi transport vositalari haydovchilarining professional yutuqlarida shaxsiy fazilatlarning ta'siri.....	416
<i>Bazarov Naufal Kaxramonovich</i>	
Boshlang'ich ta'limda badiiy asarlarni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari	419
<i>Abdullayeva Feruza Nurillayevna</i>	
The Importance of Book Trailer Technology in the Educational Process	422
<i>K. A. Mamatkulova, Munisa Khodjayeva</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda badiiy-estetik tarbiyani rivojlantirishning pedagogik tajriba-sinov ishlarini tashkil etish.....	425
<i>Umarova Gulshod Abdujabbarovna</i>	
Kulolchilik san'atining bosqichlari va bezak uslublarining zamonaviy rivoji.....	431
<i>Mannonova Maftuna Shukrillo qizi</i>	
Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirishning tuzilmaviy-protsessual modeli.....	434
<i>Xabibulla Muratov Abduqodirovich</i>	

Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirishning tuzilmaviy-protsessual modeli.....	434
<i>Xabibulla Muratov Abduqodirovich</i>	
Jismoniy tarbiya o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish omillari.....	440
<i>Abdumannotov Abdumajid Matayevich</i>	
O'qituvchilarda innovatsion faoliyatni rivojlantirish uchun yangi motivatsion yondashuvlar	443
<i>Egamberdiyev Farxod Botirovich</i>	
Bolalarda xotira va diqqatni rivojlantirish	447
<i>Fayziyeva Nodira Sobirovna, Turobova Munira Tolibjon qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi bolalarda qo'rquv holatining psixologik xususiyatlari	451
<i>Gaziyeva Nigora Shamsiddinova, Gazibekova Gulavza Ergashevna</i>	
O'zbekistonning janubiy tumanlarida o'suvchi sholi parazit nematodalari mavzusida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirish	455
<i>Haydarova Pardaxol Boboqulovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida PIRLS topshiriqlarining ahamiyati	459
<i>Jo'rayeva Nargiza O'ktamovna, Toshpo'latova Ruxshona Alisher qizi</i>	
Talabalarda fonetik ko'nikmalarni shakllantirishning didaktik ta'minotini takomillashtirish (nemis tili misolida)	462
<i>Kiyamova Maxbuba Sultanovna</i>	
Loyiha faoliyati talabalarning kognitiv faolligini oshirish vositasi sifatida	466
<i>Otepbergenov Jetkerbay Sakbergenovich</i>	
Bolaning axloqiy intellektini shakllantirishda otaning roli	470
<i>Qayimova Maftuna Tursunovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida lingvistik mashqlarning o'rni va ahamiyati	474
<i>Shodiyeva Mehribon Amin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	477
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Yuguruvchilarning yillik tayyorgarlik jarayonlarini tashkil etishning pedagogik asoslari.....	481
<i>Tagayev R. M.</i>	
Boshlang'ich sinflarda mantiqiy masalalarni o'rgatishdagi yangi yondashuvlar va metodlar	487
<i>Tursunova Nigora Ulug'bek qizi, Xoshimova Husnidabonu Nozimjon qizi</i>	
Ingliz tilini o'rgatishda interaktiv o'qitish texnologiyalarini takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari	492
<i>Yuldasheva Umidaxon Maxmudovna</i>	
Muammolarni hal qilishda qo'llaniladigan usullar	495
<i>Abdullayeva Saodat Mengbayevna</i>	
Подходы изучения криминогенного климата в обществе и его социально-психологические аспекты	498
<i>Абдуллажанова Дилнозахон Султанбековна</i>	
Jinsiy identifikatsiya masalalarini o'rganishda gender farqlar.....	502
<i>Murodov Mashrab Yoqub o'g'li</i>	
Raqamli texnologiyalarning boshlang'ich ta'lim tizimidagi afzalliklari	505
<i>Husenova Aziza Sharipovna, Mardonova Ismigul Dilshod qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutq va fikrlash faoliyatini rivojlantirish texnologiyalari	509
<i>Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna</i>	
"Nafas olish sistemasi" mavzusi bo'yicha o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini nostandart topshiriqlar orqali baholash	513
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li, Jalilov Doston Komil o'g'li</i>	
Iqtidorli bolalar bilan ishlashda individuallashtirilgan ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	519
<i>Norbutayeva Muxabbat Rustam qizi</i>	
Inklyuziv ta'lim va uni oliy ta'lim muassasalarida joriy etish xususiyatlari.....	523
<i>Akbarova Sayyora Shuxratovna, Akbarova Kamola Abdujabbor qizi</i>	
Ta'lim sohasida strategik rejalashtirish	529
<i>Mansurov Farrux Najmitdinovich</i>	

Ta'lim tizimi sifatini oshirishda timss va egma kabi xalqaro tadqiqotlarning roli.....	533
<i>Abdullayeva Feruza Nurillayevna, Mizrobova Mohigul Muhammadjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limni ijodiy tashkil etishda divergent tafakkurning ahamiyati	537
<i>Adizova Nigora Baxtiyorovna</i>	
“Sog'inch masofasi” – masofa tanlamas tuyg'ular to'plami.....	541
<i>Bekposhsha Rahimova, Muyiba Otamuratova</i>	
Qalblarga qo'ngan she'riyat yoxud “vaqt ushoqlari” haqida so'z	543
<i>Bekposhsha Rahimova, Hikmat Yusupov</i>	
Project-Based Explaining in Economic Studies.....	547
<i>Hojiyeva Iroda</i>	
Chet tili darslarida madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini rivojlantirishning nazariy hamda amaliy natijalari	550
<i>Muzaffarova Nodira Mardonovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy faoliyatini strategik boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari	554
<i>Ochilova Gulnoza Odilovna, Qodirov Abdulaziz Rahmandjonovich</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarni mantiqiy fikrlashga o'rgatish yo'llari	559
<i>Qoraboyeva Nargiza, Abdulazizov Shahzodbek</i>	
Ta'lim sifatini oshirishda innovatsion korporativ hamkorlikni rivojlantirish muammolari va istiqbollari	563
<i>Ochilova Gulnoza Odilovna</i>	
Zamonaviy shaxsni voyaga yetkazishda nafosat tarbiyasining ahamiyati.....	569
<i>Xudayberdiyeva Xuriyat Karimberdiyevna</i>	
Talabalarda millatlararo muloqot madaniyatini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	573
<i>Nargiza Karimova Mamatkadirovna</i>	
Constant Changes in Educational Environments and the Continuous Advancement of Teachers' Media Literacy in the Information Age	577
<i>Khujaniyazova Guzal Yuldashevna</i>	
Роль интегративного подхода в преподавании родного языка в начальном образовании.....	581
<i>Авазова Муштарий Алишеровна</i>	
Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim turlari va texnologiyalari	585
<i>Boychayeva Sharifa Saidkulovna</i>	
The Role of Artificial Intelligence in Integrating Pedagogical Opportunities for Developing Social Activity of Future Preschool Education Organization Educators	588
<i>Xabibullayeva Shaxlo Ulmesovna</i>	
Uzluksiz kasbiy ta'limda tizimli yondashuv asosida ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish yo'llari	592
<i>Saidova Zarifa Uskanboy qizi</i>	

ZAMONAVIY SHAXSNI VOYAGA YETKAZISHDA NAFOSAT TARBIYASINING AHAMIYATI

Xudayberdiyeva Xuriyat Karimberdiyevna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti pedagogika va psixologiya
kafedrası v.b. professori (DSc)

Annotatsiya: Mazkur maqolada bugungi kunda amalga oshirilayotgan islohotlar jarayonida aynan yoshlarning estetik tarbiyasida uchraydigan muammolar va ularning yechimi bo'yicha istiqboldagi rejalar yoritilgan. Jamiyat ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda, ta'lim tizimi orqali yoshlarni san'atning barcha turlariga qiziqtirish, ularning tashqi muhitga bo'lgan munosabatini, his-tuyg'ularini va estetik ideallarini rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Shu bilan bir qatorda, estetik tarbiya berishning asosiy tamoyillari keng yoritilgan.

Kalit so'zlar: davlat, jamiyat, nafosat, hissiyot, ideal, ta'lim-tarbiya, san'at, madaniyat, go'zallik.

Abstract: This article explores the problems encountered in the aesthetic education of youth during the ongoing reforms and outlines future plans for addressing them. Based on the needs of society, the emphasis is placed on increasing young people's interest in various forms of art through the education system, as well as developing their relationship with the environment, emotional responses, and aesthetic ideals. Additionally, the fundamental principles of aesthetic education are thoroughly examined.

Key words: state, society, aesthetics, emotion, ideal, education, art, culture, beauty.

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы, возникающие в процессе эстетического воспитания молодежи в условиях проводимых сегодня реформ, а также перспективные планы по их решению. Исходя из потребностей общества, акцент сделан на повышение интереса молодежи к различным видам искусства через систему образования, развитие их отношения к окружающей среде, чувств и эстетических идеалов. Кроме того, подробно освещены основные принципы эстетического воспитания.

Ключевые слова: государство, общество, изящество, чувства, идеал, обучение и воспитание, искусство, культура, красота.

KIRISH

Mamlakatimizda ma'naviy sohada amalga oshirilayotgan islohotlarning negizini inson hayotining ajralmas qismini tashkil etadigan nafosatga oid bilimlarni egallash va yuksak ma'naviy, go'zal va barkamol insonni tarbiyalash masalasi tashkil etib, ijtimoiy hayotda yuksak estetik ong va madaniyatni qaror toptirish har birimizning jamiyat oldidagi dolzarb vazifamizdir.

Bugungi kunda zamonaviy ilm-fan va yuqori texnologiyalarni mukammal egallash har qanday davlat va jamiyat taraqqiyotining hal qiluvchi shartiga aylanib borayotgani hech kimga sir emas, – deydi Prezident Shavkat Mirziyoyev, – ana shu haqiqatni chuqur anglagan holda, biz navqiron avlodimizning ham jismoniy, ham ma'naviy jihatdan barkamol bo'lib voyaga yetishi uchun bor kuch va imkoniyatlarni safarbar etmoqdamiz ^[1, 442].

Bugungi kundagi globallashuv, axborotlashuv davrida yoshlar ongi, tafakkurini turli g'ayriestetik g'oyalar ta'siridan himoya qilish, ayniqsa, elektron vositalar orqali kirib kelayotgan turli ko'rinisdagi omillarning estetik mazmunini to'laqonli anglash, "ommaviy madaniyat"ning turli ko'rinishlari va shakllariga estetik baho berish, uning zararli ta'sirlariga qarshi yoshlarda g'oyaviy, mafkuraviy immunitetni estetik vositalar orqali shakllantirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Mehnat estetikasi, ya'ni ishbilarmonlik, tadbirkorlik bilan shug'ullanib, halol mehnat qilish, o'zining mehnat faoliyatidan estetik zavq olish, boy va farovon hayot kechirish masalasi ham bugungi kunda insonning nafosat tarbiyasidagi muhim jihatlardir.

"Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi"da yoshlarning ma'naviy, intellektual, jismoniy va axloqiy jihatdan kamol topishiga ko'maklashish, ularni vatanparvarlik, fuqarolik tuyg'usi, bag'rikenglik, qonunlarga, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash, iqtidorli va iste'dodli yoshlarni qo'llab-quvvatlash hamda rag'batlantirish, ularda sog'lom turmush tarziga intilishni shakllantirish, shuningdek, yoshlarning

bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish va yoshlar sportini ommaviy rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish [2] kabi maqsadlar belgilangan bo'lib, ushbu maqsadlarni amalga oshirish yoshlarda estetik ong va madaniyatni yuksaltirish, ularning nafosat tarbiyasini yanada takomillashtirish asosida amalga oshiriladi.

O'zbekistonda bugungi kunda yoshlarning ta'lim-tarbiyasi, ularda yuksak axloqiylik, ma'naviy va estetik go'zallik fazilatlarini shakllantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Insonning ilmiy va texnikaviy ijod erkinligidan, madaniyat yutuqlaridan foydalanishi unda yuksak estetik ong va madaniyatni shakllantirishni, shu asosda milliy va umuminsoniy qadriyatlarni, inson, jamiyat, tabiat uyg'unligini estetik baholashni talab etadi. Insonning mukammal bilim olishi, madaniy kamoloti va jamiyat ravnaqiga qo'shadigan hissasi yuksak axloqiylik, estetik ong va madaniyatni yuksaltirish asosida amalga oshiriladi.

Bugungi kunda O'zbekistonda nafosat tarbiyasi bag'rikenglik va insonparvarlik madaniyatini rivojlantirish, millatlararo va fuqarolararo hamjihatlik va totuvlikni mustahkamlash, yosh avlodni shu asosda, Vatanga muhabbat va sadoqat ruhida tarbiyalash, ularning estetik ongi va madaniyatini yuksaltirish asosida amalga oshirilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Nafosat tarbiyasi – butun insoniyat hayotini o'zida aks ettiradigan tushuncha sifatida – o'tmishda mutafakkirlar tomonidan turlicha talqin etilgan. Ma'lumki, qadimdan boshlab tarbiya kishilarni estetik va ma'naviy jihatdan mukammal bo'lishi uchun xizmat qilib kelgan. Tarbiya jamiyat hayotida muayyan vazifalarni bajarib, eng avvalo, inson ongiga, his-tuyg'ulariga, tasavvuriga, e'tiqodiga, dunyoqarashiga, xatti-harakatlariga, xulq-atvoriga ta'sir o'tkazishni o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi. Masalan, qadimgi yunon faylasufi Suqrot "O'zlingni bil" degan ibora orqali tarbiyaning ahamiyatini kishilarga tushuntirib bergan. Chunki har bir inson jamiyatda o'z hayotining go'zal va turmushining farovon bo'lishini istasa, farzandiga axloqiy va nafosat tarbiyasini mukammal tarzda o'rgatishi talab etiladi.

Forobiy inson tarbiyasining uning o'ziga bog'liqligini tushuntiradi. U aytadiki: "Insonning axloqli bo'lishi, ruhiy mukammallikka erishuvi hech kim tomonidan belgilanmaydi, balki insonning o'z qo'lida bo'ladi, ya'ni odam o'z taqdirini o'zi yaratadi. Chunki baxt-saodat narigi dunyoda emas, shu real mavjud dunyoda – hayotdadir" [2, 29]. Forobiyning bu fikrlari kishilar tarbiyasining ma'naviy va axloqiy-estetik jihatdan mukammalligiga qaratilgan. Shuningdek, faylasuflar nafosat tarbiyasida diniy va dunyoviy ilmlarning roli kattaligini ta'kidlaydilar. Hind faylasufi R. Tagor fikricha, nafosat tarbiyasi jarayonida insonda go'zallik tuyg'usini tarbiyalamay turib, uni har tomonlama kamol toptirish mumkin emas. Nafosat tarbiyasi predmeti fanlar doirasida turlicha ifodalanadi.

Nafosat tarbiyasining ilmiyligi estetik hissiyot va uning ruhiy holati bilan bog'liqdir. Ma'lumki, insonning barcha fazilatlarini singari estetik didga ega bo'lish fazilati ham hech vaqt tug'ma ravishda bo'lmay, balki ijtimoiy hayotdagi nafosat qonunlari asosida qaror topadi. Estetik did – kishining yuksak his-tuyg'ulari, kechinmalari bilan bog'liq bo'lgan shaxsiy fazilatidir. Odamning sermazmun va nafis nafosat olami, his-tuyg'ulari hamda nozik xislatlarining vujudga kelish qonuniyatlarini ruhiyatshunoslik fani o'rganadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Insonning ruhiy jihatlarni hisobga olib mukammal qilib ishlab chiqilgan nafosat tarbiyasi nazariyasi va uning jamiyatda amal qilishi – har bir shaxs estetik tafakkurini go'zal his-tuyg'ularga to'ldiradi. Pedagogika va ruhiyatshunoslik fanlari doirasida nafosat tarbiyasining mazmuni va mohiyati to'liq va aniq holda o'rganilgan bo'lib, nafosat tarbiyasi deyilganda ijtimoiy hayotda nafosat olami va san'atdagi go'zallikni hissiy idrok etib, ular xususida fikr yuritish, anglash va baho berish jarayoni nazarda tutiladi. Nafosat tarbiyasi tushunchasi murakkab va sermazmun, ya'ni ko'p qirrali tushunchadir.

Nafosat tarbiyasi bevosita his-tuyg'ular bilan bog'liq ravishda, insonning idrok etayotgan narsa va hodisalarni anglab yetishida, xilma-xil estetik ideallarning inson estetik kechinmalariga ta'sir etishida muhim rol o'ynaydi. Inson hamisha idrok etish jarayonida tashqi olamdagi narsa va hodisalarni yo yoqtiradi yoki yoqtirmaydi. Agar idrok etilayotgan narsa bizga yoqsa, kayfiyatimiz ko'tarilib, u bilan bog'liq bo'lgan ichki his-tuyg'ular va kechinmalar yuzaga keladi. Mobodo idrok qilinayotgan narsa yoki hodisa bizga yoqmasa, didimizga to'g'ri kelmasa, u holda ruhiyatimizda noxushlik va salbiy ichki kechinmalar yuzaga keladi. Odamda vujudga keladigan bunday his-tuyg'ular bizning nafosat tarbiyamiz asosida shakllanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kishidagi his-tuyg'ular, shuningdek estetik ideallarning barchasi tashqi muhitga bo'lgan munosabat asosida shakllanadi. Bu his-tuyg'ular va estetik hissiyotlarning obyekt, ya'ni yuzaga keltiruvchisi – voqelikdagi narsa va hodisalar hamda odamlar o'rtasida qaror topadigan insoniy munosabatlardir. Shu boisdan kishilardagi barcha estetik hissiyotlar ruhiy faoliyat asosida, tarixiy sharoitdan kelib chiqadi. Ruhiyatshunoslik fani nuqtai

nazaridan nafasat tarbiyasining mukammal bo'lishi kishilarda estetik jihatdan rohatlanish hissi, olamdagi go'zallikni anglab yetish hissi, estetik kategoriyalardan bahra olish hissi, san'at asarlaridagi nafasatni anglab yetish hissi kabi tuyg'ularga bog'liq bo'lib, bu hissiyotlar insonlardagi estetik tafakkur go'zalligini boyitadi. Ma'lumki, estetik jihatdan zavqlanish bizga bevosita yoqadigan narsalarni idrok qilish asosida yuzaga keladi. Vaholanki, bizga barcha ranglar va tovushlar birdek yoqmaydi. Agar rangning kishi ruhiyatiga ta'siri haqida so'z yuritsak, turmushimizda ajoyib holatlarga duch kelamiz. Masalan, o'zbek xonadonlarida eshik va derazalarni uy egalari-ning aksariyati asosan och havo rangi bilan bo'yashadi. Bu rang bizga beg'uborlik va rohatbahshlik tuyg'ularini bag'ishlaydi. Qolaversa, milliy didimiz hamda uylarimizni bezatishdagi estetik tarbiyamiz shu rang bilan bevosita bog'liqdir. Xususan, ayvon ustunlari, peshtoqlari va uying shipi ham och havo rangi bilan bo'yaladi.

O'zbekistondagi ko'plab me'moriy obidalar va ularning bezaklari xorijdan kelgan ziyoratchilarni o'zining go'zalligi va mukammalligi bilan hayratga solmoqda. Ranglar va naqshlar ma'lum ramz-timsollarni ifodalaydi: agar sariq rang to'kin-sochinlik va farovonlik ramzi bo'lsa, moviy rang – tiriklik, mangu osmon va obi-hayot mazmunini anglatadi. Timsollar tilida moviy rang yaxshilikni, donishmandlikni, halollikni, shon-shuhrat va sadoqatni bildiradi. Oq rang esa muqaddas tinchlik timsoli bo'lib, poklik, beg'uborlik, soflik, orzu va xayollar tozaligi, ichki go'zallikka intilishning ifodasidir. Yashil rang esa o'sib turgan o'simlik va tabiatning yangilanishi ramzidir. Jahondagi boshqa xalqlarning estetik didi o'zgacha: masalan, ruslar, ukrainlar va beloruslar ko'proq yashil va jigir ranglarni ishlatishsa, xitoyliklar uchun sariq rang muqaddas rang hisoblanadi. Bunday misollarni hayotda ko'plab uchratishimiz mumkin. Ranglardan tashqari, xilma-xil tovushlar ham kishiga estetik zavq bag'ishlaydi. Ba'zi tovushlar kishiga yoqsa, ba'zilari esa aksincha ta'sir qiladi. Bugungi kunda musiqa san'ati shunchalik rivojlanganki, uning ovozi kishilarga turlicha ta'sir ko'rsatadi. Ko'pchilik yoshlar asosan estrada janriga oid musiqalarni tinglashni yoqtirishadi. Milliy cholg'u asboblari – dutor, tanbur, rubob, g'ijjak, nay, chang va boshqa musiqa asboblari orqali yangraydigan klassik musiqa esa yoshi katta tinglovchilar orasida mashhur. Keksa yoshdagilar ko'proq milliy kuylarni tinglab dam olishni xush ko'radilar. Bularning barchasi kishilardagi nafasat tarbiyasining qay darajada shakllanganiga, yoshlarning san'atning turli turlariga bo'lgan qiziqishi va tarbiyasiga bog'liqdir.

Ispaniyalik bir faylasuf olim jahondagi ko'plab xalqlarning milliy an'analarini, axloqiy-estetik tarbiyasini o'rganib, Toshkent, Samarqand, Buxoro shaharlarida ham bo'ladi hamda o'z vataniga qaytgach: "Hozirgacha o'rgangan, tadqiq qilgan barcha ishlarimni o'n besh yoshli o'zbek qizalog'ini o'rnidan turib, qo'lini ko'ksiga qo'yganchoy uzatishdagi odobiga, nazokatiga almashtirishga rozi edim"^[3, 328] deb aytadi. Bu faylasufning fikrlaridan ko'rinib turibdiki, o'zbek oilasidagi nafasat tarbiyasi, qolaversa maktabdagi va o'rta maxsus ta'lim muassasalaridagi milliy tarbiyaning o'quvchilar ongiga singdirilishi mehr-muruvvatga, latofatga, mehmonni kutishga, ularni kuzatishga va hokazolarga bo'lgan munosabatni tarbiyalaydi.

O'zbek xalqi o'zining boy falsafiy va estetik merosiga ega bo'lib, maktab, o'rta maxsus va oliy ta'lim muassasalarida nafasat tarbiyasi shu merosga bog'liq holda, ya'ni sharqona milliy tarbiya bilan bog'langan. Shuningdek, maktab, o'rta maxsus va oliy ta'lim muassasalarida yosh avlodga ilmu-ziyo tarqatishda o'zida nafasat olamini jo etgan Qur'oni Karim, Hadisi Sharif kabi ma'naviy merosimizdagi shaxs tarbiyasiga taalluqli bo'lgan axloqiy me'yorlarni, buyuk mutafakkir, alloma va faylasuflarimizning komil inson tarbiyasiga taalluqli bo'lgan pand-nasihatlarini hisobga olish lozimdir. Bugungi kunda O'zbekistonda o'quvchi va talabalarni nafasat qonun-qoidalari asosida tarbiyalash, faoyektiv olam go'zalligini ularning ongi-tafakkuriga singdirish, zamonaviy bilimlarni egallash va milliy mafkurani faqatgina ijobiy manfaatlar hamda kelajak uchun mukammal estetik hissiyot bilan boyitish – davr talabidir. Darhaqiqat, bu juda nozik va muhim ishni amalga oshirish butun o'zbek xalqining farzandlaridan sabr-toqatli, matonatli, intiluvchan bo'lishni, estetik jihatdan nazokatli, latofatli, go'zal, yoqimli va doimo xushchaqchaq bo'lishni talab etadi. Farzandlarimizdagi iymon-e'tiqod, milliy g'urur, vatanparvarlik va insoniylik kabi xislatlar mustaqil O'zbekiston ravnaqiga o'z ta'sirini bevosita ko'rsatadi. O'quvchi va talabalarning nafasat tarbiyasi go'zal insoniy tuyg'ular, pokiza orzu-umidlar, yuksak estetik ideallar asosida amalga oshirilmoqda. O'quvchilarning nafasat tarbiyasi pedagogika fanida ham asosiy e'tibor qaratiladigan masalalardan biri bo'lib, "har bir o'quvchining qobiliyati, qiziqishi, his-tuyg'ularining kuchli va zaif jihatlarini aniqlab, tarbiyaviy ishlarda ularni hisobga olish tarbiyani to'g'ri yo'lga qo'yish imkoniyatini beradi"^[3, 314]. O'quvchilardagi bunday hislatlarni to'g'ri yo'lga qo'yishda o'qituvchining pedagogik mahorati katta ahamiyatga egadir.

O'zbekistonda 2020-yil 23-sentyabrda "O'zbekiston Respublikasining ta'lim to'g'risida"gi qonunining yangi tahriri qabul qilindi va unda estetik tarbiya masalalariga alohida e'tibor berildi. Ayniqsa, estetik tarbiyani rivojlantirish uchun ta'lim tizimining dastlabki bosqichida, ya'ni maktabgacha ta'lim sohasida uylarda tashkil etiladigan bolalar bog'chalari hamda "bolalar bog'chasi-maktab" majmui tarmog'iga katta e'tibor qaratildi. Bolalarga chet tillari, xoreografiya, tasviriy san'at, musiqa san'ati, kompyuter texnologiyalarini o'rgatish masalalariga e'tibor kuchaytirildi. Bu omillar estetik tarbiyani kamol toptirishdagi asosiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda oldimizda turgan nafasat tarbiyasining asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat: nafasat tarbiyasi boshqa tarbiya jarayonlari bilan bevosita bog'liq bo'lib, har qanday nafasat tarbiyasi jarayonida yoshlar dunyoqarashini go'zallik qonuniyatlari asosida shakllantirish, ular ongida yuksak ezgu niyatlar va orzu-umidlarni qaror topti-

rish, shuningdek, ularni estetik ruhda tarbiyalash muhim vazifadir. Barcha yaratilayotgan san'at asarlari o'zida insonparvarlik g'oyalarini, dunyo xalqlari birdamligini ifoda etib, yoshlar estetik ongini go'zallikka va yuksak his-tuyg'ularga chorlaydi. Jamiyat rivojlanishida nafosat tarbiyasining asosiy tushunchalarini kishilar ongiga singdirish, ularning qalbida san'at va adabiyotga qiziqishni qaror toptirish asosiy maqsaddir.

Endigina dunyoga kelgan go'dakning qalbidagi sof hissiyotni nafosat olami bilan boyitish, unda voqelikning ajoyib sir-sinoatlariga intilishni kuchaytirish, barcha narsalar insonlarning farovon turmushi va go'zal hayoti uchun yaratilganligini nafosat tarbiyasi orqali uning ongiga va tafakkuriga singdirib borish lozim. Jamiyatda yashayotgan har bir ota-ona, tarbiyachi, o'qituvchi, mahalla faollarining Vatan oldidagi burchi va vazifasi yosh avlodni yuksak vatanparvarlik va nafosat tamoyillari asosida tarbiyalashdan iboratdir ^[4, 485].

XULOSA

O'zbek xalqining asrlardan asrlarga meros bo'lib o'tib kelayotgan nafosat tarbiyasi bugungi kunda yoshlarni jismoniy va ma'naviy barkamol va go'zal qilib tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bugungi kunda o'zbek oilasida tarbiyalanayotgan har bir inson, avvalo, o'tmish merosimiz va qadriyatlarimizdan estetik zavq-shavq olib kamol topishi, boshqa tomondan jahon xalqlarining nafosat tarbiyasidan to'la bahramand bo'lgan holda ulg'ayishi muhimdir. Yuksak estetik tafakkurga ega bo'lgan barkamol insonni tarbiyalash – kelajagi porloq bo'lgan O'zbekistonni barpo etishning muhim omili va shartidir. Bugungi kunda oldimizda turgan asosiy vazifa – har jihatdan mukammal shaxsni tarbiyalash, jamiyat uchun fidoyi va jonkuyar inson qilib voyaga yetkazishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari. 4-jild. – Toshkent: O'zbekiston, 2020. – 442-bet.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. 2022-yil 28-yanvar, № PF-60. (<https://lex.uz/docs/5841063>)
3. Iskandarov B. O'rta Osiyoda falsafiy va ijtimoiy-siyosiy fikrlarning shakllanishi va rivojlanishi tarixidan lavhalar. – Toshkent: O'zbekiston, 1993. – 29-bet.
4. Mavlonova R., To'rayev O., Holiqberdiyev K. Pedagogika. – Toshkent: O'qituvchi, 2001. – 314-bet.
5. G'aybullayev O. Nafosat falsafasi. – Samarqand: "Samarqand davlat chet tillar instituti", 2024. – 485-bet.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.